

10/08/2015 860150173811
16:24 NPWB

0000221506080027

BR 10 2015 019130 8

Protocolo

Número

Código QR

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Diretoria de Patentes
Sistema e-Patentes/Depósito

DIRPA GPATENTES	Tipo de Documento: Recibo de Peticionamento Eletrônico	DIRPA	Página: 1 / 2
Título do Documento: Recibo DIRPA-FQ001 - Depósito de Pedido de Patente ou de Certificado de Adição		Código: RECIBO	Versão: 01
		Modo: Produção	

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial informa:

Este é um documento acusando o recebimento de sua petição conforme especificado abaixo:

Dados do INPI:

Número de processo: BR 10 2015 019130 8
Número da GRU principal: 00.000.2.2.15.0608002.7 (serviço 200)
Número do protocolo: 860150173811
Data do protocolo: 10 de Agosto de 2015, 16:24 (BRT)
Número de referência do envio: 127741

Dados do requerente ou interessado:

Tipo de formulário enviado: DIRPA-FQ001 v.006
Referência interna: LUIS HENRIQUE
Primeiro requerente ou interessado: LUIS HENRIQUE LEONARDO PEREIRA
CPF do primeiro requerente ou interessado: 292.021.618-01
Número de requerentes ou interessados: 1
Título do pedido: CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MÉDICA COM SISTEMA REMOTO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ENVIO DE TRATAMENTO MÉDICO ONLINE, VIA TELEMEDICINA.

Arquivos enviados:

Arquivo enviado	Documento representado pelo arquivo	Número de páginas
[package-data.xml]	Arquivo com informações do pacote em XML	---
[brf101-request.xml]	Formulário de depósito de pedido de patente ou de certificado de adição em XML	---
[application-body.xml]	Arquivo com dados do corpo do conteúdo patentário em XML	---
[brf101-request.pdf]	Formulário de depósito de pedido de patente ou de certificado de adição em PDF	
CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA-Relatório.pdf [DOCUMENTO.pdf]	Arquivo com conteúdo técnico-patentário da petição - Relatório descritivo em formato eletrônico PDF	páginas 1 a 8 8
CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA-Reivindicação.pdf [DOCUMENTO-1.pdf]	Arquivo com conteúdo técnico-patentário da petição - Reivindicações em formato eletrônico PDF	páginas 1 a 2 2
CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA-Resumo.pdf [DOCUMENTO-2.pdf]	Arquivo com conteúdo técnico-patentário da petição - Resumo em formato eletrônico PDF	página 1 1
CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA-Desenhos.pdf [DOCUMENTO-3.pdf]	Arquivo com conteúdo técnico-patentário da petição - Desenhos em formato eletrônico PDF [Número de desenhos: 3, Desenho para resumo: 1, Cor dos desenhos: Preto e Branco]	páginas 1 a 3 3
CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA-Relatório.txt [RELATDESCTXT.txt]	Relatório descritivo em formato eletrônico texto	---
CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA-Reivindicação.txt [REIVINDTXT.txt]	Reivindicações em formato eletrônico texto	---
CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA-Resumo.txt [RESUMOTXT.txt]	Resumo em formato eletrônico texto	---

DIRPA PATENTES	Tipo de Documento: Recibo de Peticionamento Eletrônico	DIRPA	Página: 2 / 2
Título do Documento: Recibo DIRPA-FQ001 - Depósito de Pedido de Patente ou de Certificado de Adição		Código: RECIBO	Versão: 01
		Modo: Produção	

Arquivo enviado	Documento representado pelo arquivo	Número de páginas
Luis Henrique - Procuração.pdf [INDEXADO-1.pdf]	Procuração em formato eletrônico PDF	1
Luis Henrique - Docto. Pessoal.pdf [OUTROS-1.pdf]	Documentos de qualquer outra natureza em formato eletrônico PDF	1
LUIS H L PEREIRA GRU - PI CENTRAL DE CONTROLE.pdf [GRU-1.pdf]	Guia de Recolhimento da União (GRU) paga com comprovante de pagamento em formato eletrônico PDF [Código de serviço: 200, Número: 00.000.2.2.15.0608002.7, Nome do sacado: LUIS HENRIQUE LEONARDO PEREIRA]	1

Dados sobre o envio:

Responsável pelo envio:	ANGELA APARECIDA MOREIRA:aa91f25153bc7cf52e38c3a01619c2c3
Assinatura (Requerente, Interessado ou Procurador):	MODAL MARCAS E PATENTES LTDA EPP:12999444000161,OU=AR TOP ID,OU=RFB e-CNPJ A3,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,O=ICP-Brasil,L=SAO PAULO,ST=SP,C=BR
Método de envio:	Eletrônico pela Internet
Código de segurança:	B9:94:63:6C:24:2D:CD:EC:05:C9:E7:E4:E5:97:76:87:00:A5:67:61

“CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
MÉDICA COM SISTEMA REMOTO PARA ELABORAÇÃO DE
DIAGNÓSTICO, PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ENVIO DE
TRATAMENTO MÉDICO ONLINE, VIA TELEMEDICINA”

[001] Refere-se o presente relatório descritivo, a um pedido de patente de invenção para um sistema de atendimento médico inovador. Nesse sistema, por meio de uma Central de Controle via Inteligência Artificial Médica o profissional médico, utilizando-se da rede mundial de computadores (internet), pode atender e realizar consultas em pacientes sem limite de quantidade, em escala mundial, independentemente da localização, idioma ou distância em que os mesmos se encontram, por meio da telemedicina. O trabalho é feito sem barreiras em relação à especialidade do tratamento, em diferentes idiomas entre médicos e pacientes e com número ilimitado de consultas e os tratamentos decorrentes.

[002] O sistema proporciona que o paciente cadastrado alimente um banco de dados sobre seus problemas de saúde e seja, de forma instantânea, diagnosticado, obtendo prescrição de medicamentos para seu problema bem com orientações especializadas e pedidos de exames médicos. A Central de Controle elabora também o tipo de tratamento a ser realizado, a partir das análises dos dados de saúde e doença devidamente armazenados de um banco de dados dos pacientes. Esse banco de dados é analisado pela central por meio de softwares de inteligência artificial médica. As análises resultantes do processamento são personalizadas e individualizadas para cada tipo de problema e de paciente, levando-se em conta todos os dados clínicos fornecidos quando o paciente se cadastrou no sistema. Em seguida, por meio de um processador da Central, cria-se um histórico personalizado para posterior acompanhamento do paciente, que é minuciosamente estudado pelo programa com base em parâmetros médicos contidos no seu banco de dados. Do outro lado da central, ao acessar o sistema, o médico, também devidamente cadastrado e também atuando remotamente, valida as análises desse atendimento preliminar online com base nos dados armazenados pelo sistema. Posteriormente

valida e supervisiona todo o processo de prescrição, pedidos de exames e [003] diagnósticos além de acompanhar o tratamento via WEB.

ESTADO DA TÉCNICA

[004] Como é de conhecimento geral, o atendimento médico tradicional é fundado em relações pessoais e presenciais entre pacientes e médicos. É exercido em consultórios, clínicas e hospitais, feito de forma presencial, que efetua-se quando o paciente agenda previamente a data e o horário, geralmente por meio de contato telefônico, deslocando-se então para a consulta e recebimento do atendimento médico. Dentre os problemas principais em relação à medicina presencial podem ser citados o tempo gasto no agendamento, esperas, retornos, locomoção, solicitação de exames médicos, situações que agravam-se quando de procedimentos repetitivos, especialmente para pacientes com doenças crônicas estáveis que precisam dos mesmos remédios periodicamente, receitas e exames sucessivos, muitas vezes necessários por anos a fio.

[005] Outra questão, de cunho pessoal, diz respeito a inevitável exposição de pacientes em ambientes como consultórios, clínicas e hospitais, quando encontram-se vitimados por doenças íntimas, de saúde sexual (como infertilidade, ejaculação precoce, disfunção erétil, males da próstata e etc.), podendo trazer-lhes desconforto e depressão. Soma-se a esses problemas, o trânsito, cada vez mais acirrado nas grandes cidades, dificultando locomoção.

[006] A dificuldade de locomoção encontra-se estreitamente ligada ao fato de que especialistas médicos concentram-se fisicamente em regiões específicas, conforme o polo médico local (o que obriga o paciente ao inevitável deslocamento, as vezes, percorrendo grandes distâncias).

[007] Atualmente, porém, com o advento dos computadores, a internet e softwares de gestão hospitalar, surgiram novos mercados digitais e, dentre estes, a já conhecida telemedicina, ou seja o exercício da medicina à distância. Neste modelo de medicina ocorrem as intervenções, diagnósticos e decisões de tratamento baseadas em informações transmitidas através de sistemas de telecomunicação, sem contato físico

direto entre médico e paciente. Esses mercados de “saúde digital” denominados Ehealth e MHealth relacionam, com grande potencial, a arte médica com a tecnologia. Usualmente, o paciente deve estar cadastrado em um banco de dados do sistema de saúde do qual utiliza-se, para a comunicação, por seu computador, tablet, telefone celular ou outro. Após o acesso pode marcar consultas online por meio de programas de computador usuais.

[008] Nesse sentido pode ser citado o documento **PI 06036023**, denominado “SISTEMA DE TELEMEDICINA PARA MONITORAMENTO REMOTO DE PACIENTES”, depositado em 25.08.2006, pelo qual pacientes dirigem-se a um local de tratamento em comunicação com uma central de monitoramento contendo os servidores e um banco de dados. Através da central de monitoramento os médicos acessam o banco de dados e podem efetuar um tipo de atendimento ou passar informações médicas aos pacientes.

[009] Em outros sistemas conhecidos o paciente tem à disposição, na sua residência, uma unidade de telemedicina portátil ligada a equipamentos médicos diferentes. Essa unidade de telemedicina é ligada a uma rede de comunicação (internet) para acesso de um médico que, mediante análise, instrui o paciente em relação a horários de medicamentos, dosagens e etc.

[010] Portanto, através do uso dessa tecnologia de informação e telecomunicações o paciente obtém a atenção médica, com prescrição de remédios e com ações que podem ser feitas à distância. Para se ter uma ideia da tendência dessa atenção médica à distância, o próprio “Google” irá disponibilizar informações de saúde, ainda que forma generalizada, assim transcritas: *“A partir dos próximos dias, ao perguntar ao Google sobre as condições comuns de saúde, os fatos médicos pertinentes aparecerão à direita da tela, no Gráfico do Conhecimento. Vamos mostrar os sintomas típicos e tratamentos, bem como detalhes sobre como se apresentam os quadros normais ou críticos, se é algo contagioso ou afeta todas as idades e muito mais”. (Wall Street Journal)”*.

[011] De qualquer forma, o sistema de telemedicina tradicionalmente

conhecido esbarra na morosidade do atendimento unitário e sem apoio de tecnologias de inteligência artificial médica, dependendo ainda da interação do médico no consultório (geralmente preso a agendas lotadas) com o paciente. A internet acaba, assim, tendo sua agilidade subutilizada. Isso se acentua no caso da saúde pública, pois com número grande de acessos para marcação de consultas torna-se praticamente inviável o atendimento em grande escala. Dessa forma, o modelo de telemedicina conhecido é restrito ao atendimento médico para um paciente por vez, sem apoio de inteligência artificial e ainda, praticado de acordo somente com a especialidade procurada e, ainda, limitado ao mesmo idioma de médico/paciente.

[012] Mesmo utilizando-se de softwares de gerenciamento e consultas online os

[013] Empecilhos citados em relação à telemedicina acabam aproximando-a do consultório médico convencional (presencial). Assim, inutiliza-se a possível agilidade proporcionada pela internet. Essa agilidade seria bem-vinda na saúde pública ou privada, pois ambas continuam dependendo de um médico que atende sem auxílio de sistemas de inteligência artificial médica e sempre nos mesmos idiomas. Como exemplo dessa barreira, a consulta feita entre países distintos exige que ambos, paciente ou médico tenham conhecimento da língua a ser falada o que inviabiliza tratamentos por médicos e pacientes de diferentes países em diferentes idiomas.

[014] Existem porém, atualmente, instrumentos que podem tornar cada vez mais viáveis o atendimento por telemedicina, dentre os quais a denominada Inteligência Artificial Médica (IAM), decorrente de um ramo da computação pelo qual a sua tecnologia capta e organiza dados de saúde/doença dos pacientes, sugerindo diagnósticos, realizando tratamentos clínicos, cirúrgicos ou robóticos.

OBJETIVO DA PATENTE

[015] O sistema em questão, motivo desse pedido de patente vem, justamente, aliar a inteligência médica artificial às tecnologias de telemedicina, atualizando-se em um mundo globalizado e cada vez com

menos fronteiras.

[016] Através do sistema proposto é formado um banco de dados com milhões de informações clínicas fornecidos por pacientes cadastrados, dados esses que são compilados e analisados instantaneamente por software de IAM (Inteligência Artificial Médica). São posteriormente armazenados em uma central de controle hospedada na web ou em computador, que analisa e avalia (seguindo critérios médicos) de forma personalizada e instantânea cada um desses pacientes para elaborar diagnósticos, prever situações de risco e enviar propostas de tratamento. O médico responsável, igualmente cadastrado, e que é indicado pelo sistema conforme a especialidade exigida, acessa esse banco de dados da central de controle também via internet e tem a sua disposição os resultados processados pelo software para validar a consulta e assumir, legalmente, o tratamento do paciente. O

[017] médico tem autonomia total para alterar qualquer sugestão dada pela software da Central de Controle. O trâmite ocorre por meios criptografados, preservando o sigilo médico/paciente. Através da rapidez e agilidade desde o cadastramento, análise, diagnósticos e os procedimentos desenhados para o tratamento, o sistema torna-se perfeitamente viável para a medicina da rede pública, inclusive, em âmbito mundial.

[018] As demais vantagens e efeitos técnicos do sistema em questão são descritos com mais detalhes a seguir, através do esquema anexo:

[019] Figura 1 – mostra por setas tracejadas, esquematicamente, o futuro paciente acessando a central de controle para o preenchimento do formulário relacionado à sua saúde. Como se observa, o acesso pelo paciente (inclusive pelo próprio médico) é de grande mobilidade, a partir de residência ou em locais públicos, ao ar livre, enfim, a qualquer momento, seja por computador, notebook, tablete, inclusive do aparelho celular (ou seja, por meios móveis ou desktop). O usuário insere as informações no seu idioma. Tais informações são processadas pelo software dedicado da central de controle e os resultados clínicos

armazenados em um banco de dados passível de ser acessado pelo médico, igualmente cadastrado ao sistema, o qual valida a consulta para o início do acompanhamento médico do paciente;

[020] Figura 2 – vista segundo o esquema da figura anterior, mostrando pelas setas tracejadas, que o médico, sob a supervisão da central de controle, já iniciou o acompanhamento, acessando o paciente em tradução simultânea conforme o idioma a ser falado, igualmente pelos meios móveis ou desktop;

[021] Figura 3 – vista segundo o esquema da figura anterior, mostrando, pelas setas tracejadas, a interação médico/paciente comunicando-se no mesmo idioma, de qualquer local e em qualquer tempo. Dessa forma, todo o trâmite, do início ao fim, é efetuado no idioma adequado graças a um sistema de tradução simultânea também integrado à central de controle, o que proporciona atendimento em qualquer hora, lugar e língua, no mundo todo. Assim sendo, o médico irá orientar-se pelos resultados obtidos pelo sistema e, conforme seu entendimento irá ou não alterá-los durante o desenrolar do tratamento, estando porém trabalhando sempre sob supervisão da central de controle.

[022] Em conformidade com o esquema anexo, a “CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MÉDICA COM SISTEMA REMOTO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ENVIO DE TRATAMENTO MÉDICO ONLINE, VIA TELEMEDICINA”, objetivo desse pedido de patente de invenção, constitui-se a partir de uma central de controle (C) em configuração de um servidor hospedado na WEB, operando via internet, o qual integra uma entrada de informações (EI) comunicante com software dedicado (S), especialmente desenvolvido com algoritmos médicos e filtros baseados em [023] inteligência artificial médica. A central de controle (C) integra também um portal com médicos cadastrados (MC) de quaisquer regiões, estados ou países do planeta.

[024] Assim constituída, a central de controle (C), através do software dedicado (S) irá viabilizar um inédito sistema de atendimento médico, aliando telemedicina e inteligência artificial médica IAM.

[025] Como ilustra o esquema da figura 1, conforme o projeto proposto o paciente (P), de qualquer parte do planeta, seja via e-mail através de seu computador, tablete, notebook, ou por meio de tecnologia SMS usando seu telefone celular, acessa a entrada de informações (EI) da central de controle (C), preenchendo virtualmente um formulário sobre seu estado de saúde, na sua língua nativa. Em seguida o software dedicado (S) elabora, instantânea e minuciosamente, a análise clínica com diagnóstico, prescrição de medicamentos bem como a proposta do tratamento a ser ministrado. Os resultados dessa análise clínica do paciente (P), levando-se em conta os dados fornecidos pelo próprio ao cadastrar-se, são armazenados de forma personalizada e individualizada em um banco de dados (BD), formando o histórico detalhado pelo software (S).

[026] Em seguida, a central de controle (C) acessa o seu portal de médicos cadastrados (MC) e indica profissional médico (M) cuja especialidade é definida pelos resultados clínicos obtidos. O médico (M) então, do seu computador acessa o banco de dados (BD) que, nessa condição, tem o conteúdo dos resultados do paciente (P) traduzidos simultaneamente para o seu próprio idioma, e expostos na tela, como mostra a figura 1. Em seguida verifica-os, validando a consulta e dando assim o início ao acompanhamento, remotamente e de forma personalizada. Durante o tratamento o médico (M), com apoio da Central de Controle (C), solicita e envia informativos médicos, receitas, exames médicos (transportados também via internet) e prescreve os medicamentos prescritos, acompanhando o paciente (P), como mostra a figura 2.

[027] A transmissão desses dados, tanto por parte do paciente (P) quanto do médico (M), enfim, todo o tratamento é feito com traduções simultâneas por software específico (com programa tradutor simultâneo), adequando-se sempre ao idioma a ser empregado, de maneira segura, criptografada, acessados somente mediante senhas implantadas e em trâmite monitorado

pela central de controle (C), dando assim total mobilidade ao paciente (P) seja via móbil ou desktop, como mostra a figura 3.

[028] Como se observa, através do acesso imediato ao banco de dados (BD) pelo médico (M) é viabilizado o atendimento personalizado, de forma rápida e plural, ou seja, é permitido o atendimento e tratamento de grande número de pacientes (P) por médico (M), em larga escala e em tempo real, solucionando em especial o problema em redes públicas com o suporte médico online a partir de qualquer área do planeta, independentemente do idioma falado pois as traduções são feitas intra software. Com essa “mobilidade virtual” é eliminado o deslocamento do paciente (P) evitando-lhe todos os inconvenientes citados, como perda de tempo, constrangimentos, desgastes e custos financeiros. Graças a facilidade no acesso aos resultados clínicos processados pelo software dedicado (S), é possibilitada a classificação rápida por parte do médico (M) de pacientes (P) com risco de câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e etc., agilizando procedimentos e garantindo o tratamento seja na rede pública ou privada. Dependendo da gravidade do caso o sistema dá maior velocidade para a solicitação por parte do médico (M), para atendimento médico presencial.

REIVINDICAÇÕES

1 – “CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MÉDICA COM SISTEMA REMOTO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS”, constituído a partir de uma central de controle (C) em configuração de um servidor hospedado na WEB operando via internet, o qual integra uma entrada de informações (EI) comunicante com software dedicado (S), **caracterizado** pelo mesmo ser desenvolvido com algoritmos médicos e filtros baseados em inteligência artificial médica, dita central de controle (C) integrando, ainda, um portal com médicos cadastrados (MC) de quaisquer regiões, estados ou países do planeta.

2 – “ENVIO DE TRATAMENTO MÉDICO ONLINE, VIA TELEMEDICINA”, de acordo com a central de controle (C) da reivindicação 1, após acesso remoto pelo paciente (P) e preenchimento de um formulário sobre sua saúde, efetuado a partir da entrada de informações (EI) enviadas, o sistema ser **caracterizado** pela elaboração instantânea pelo software dedicado (S), de diagnóstico clínico, prescrição de medicamentos e proposta de tratamento médico a ser ministrado, simultaneamente ao armazenamento desses resultados em um banco de dados (BD) personalizado e individual para cada paciente (P), na central de controle (C), a qual, em seguida, identifica a especialidade do médico (M) de acordo com o caso, indicando-o através do acesso ao portal de médicos cadastrados (MC).

3 – “ENVIO DE TRATAMENTO MÉDICO ONLINE, VIA TELEMEDICINA”, de acordo com reivindicações 1 e 2, **caracterizado** pelo acesso ao banco de dados (BD) remotamente, pelo médico (M), quando, estando com os resultados do paciente (P) expostos na tela valida a consulta para o acompanhamento médico legalizado, de forma personalizada e remotamente, com transmissão de dados como informações, receitas, orientações e exames médicos, criptografados mediante senhas implantadas e em trâmite monitorado pela referida central de controle (C).

4 - “ENVIO DE TRATAMENTO MÉDICO ONLINE, VIA TELEMEDICINA”, de acordo com reivindicações 1, 2 e 3, **caracterizado** pela tradução automática por software específico (com programação tradutora), efetuada desde o envio de informações pelo paciente (P), o acesso pelo médico (M), bem como o tratamento médico e troca de informações adequando-se simultaneamente o idioma usado entre paciente (P)/médico (M).

5 - “ENVIO DE TRATAMENTO MÉDICO ONLINE, VIA TELEMEDICINA”, de acordo com reivindicações 1, 2, 3 e 4, **caracterizado** pelo acesso imediato ao banco de dados (BD) pelo médico (M), a partir da central de controle (C), viabilizar o atendimento personalizado de forma rápida e plural, com grande número de pacientes (P), seja na rede privada ou pública, em qualquer parte do planeta, independentemente do idioma falado.

RESUMO

“CENTRAL DE CONTROLE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
MÉDICA COM SISTEMA REMOTO PARA ELABORAÇÃO DE
DIAGNÓSTICO, PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ENVIO DE
TRATAMENTO MÉDICO ONLINE, VIA TELEMEDICINA”

Desenvolvida para tratamento médico a distância, utilizando-se Inteligência Artificial Médica (IAM) e Telemedicina. O paciente (P), usando seu computador, tablete, notebook, ou por meio de tecnologia SMS usando seu telefone celular, envia informações sobre sua saúde para uma central de controle (C) hospedada na web ou em computador integrado com e software dedicado (S) desenvolvido com algoritmos e filtros baseados em inteligência artificial médica. O software (S) forma um banco de dados (BD) personalizado na análise clínica, com diagnóstico, prescrição de medicamentos bem como a proposta do tratamento a ser ministrado ao referido paciente (P). O histórico detalhado pelo software (S) no banco de dados (BD) é armazenado na central de controle (C), que indica médicos igualmente cadastrados (MC) conforme a especialidade, para o paciente (P), definida pelos resultados clínicos obtidos. O médico (M) acessa então, do seu computador, o banco de dados (BD) e estando com os resultados do paciente (P) expostos na tela, verifica-os, validando a consulta e dando assim o início ao acompanhamento, remotamente, de forma personalizada e legalizada (sob supervisão da central de controle (C)), solicitando e enviando informativos, exames médicos, receitas e ministrando os medicamentos prescritos, em trâmite criptografado acessado somente mediante senhas implantadas, com tradução intra software e em total mobilidade, seja via móbile ou desktop, independente da região do planeta. Através do sistema é agilizado o atendimento pelos médicos (M) em larga escala e de forma personalizada ao paciente (P), seja em redes públicas ou privadas.

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

